

BOSHLANG'ICH TA'LIM FANLARINI OQITISHDA INTEGRATSIYA VA 4K MODEL

Kurbaniyazova Diluar Bektemir qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

“Boshlang'ich ta'lim” kafedrası stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439242>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda fanlararo integratsiyaning mazmuni hamda 4K modelining amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, integratsiya, 4K modeli, tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya, fanlararo bog'lanish, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются содержание межпредметной интеграции и практическая значимость модели «4К» в развитии интеллектуальных и социальных навыков учащихся начальных классов.

Ключевые слова: начальное образование, интеграция, модель 4К, критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация, межпредметные связи, эффективность обучения.

Abstract: This article highlights the essence of interdisciplinary integration and the practical significance of the "4C" model in developing the intellectual and social skills of primary school students.

Keywords: primary education, integration, 4C model, critical thinking, creativity, communication, collaboration, interdisciplinary links, educational effectiveness.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta'lim tog'risida”gi qonuni ta'lom tizimiga juda katta o'zgarishlar olib keldi[1]. Ta'lim jarayonida bir-biriga yaqin fanlarning mavzulari, tushunchalari va usullarini birlashtirgan holda o'quvchilarga dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirish jarayoni boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda integratsiya deyiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning bilimlarni chuqurlashtirish, darsning samaradorligini oshirishda va vaqtdan unumli foydalanish uchun katta imkon beradi.

Boshlang'ich ta'limda integratsiyaning eng asosiy jihatlari:

✓ **Fanlararo bog'liqlik:** Ona tili, o'qish, tabiat, matematika, tasviriy san'at, musiqa, mehnat va jismoniy tarbiya darslarining mazmun jihatidan o'zaro yaqin bo'lgan taraflari tanlanadi.

✓ **Integratsiyalashgan darslar:** Ushbu darslar o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantiradi, darsga bo'lgan qiziqishni oshiradi va o'quv materialini yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi.

✓ **Xalqaro tajriba:** Hozirgi kunda xalqaro baholash dasturlari (masalan, PIRLS, TIMSS) talablariga tayyorgarlik ko'rishda fanlar integratsiyasi zarur o'rin tutadi.

✓ **Faoliyat asoslari:** O'qituvchi integratsiyalashgan dars ishlanmalarini tuzishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi [2].

Boshlang'ich ta'limda ona tili, o'qish, tabiat, tasviriy san'at darslarini integratsiyalash mumkin. Masalan, O'zbekiston mening Vatanim mavzusini o'tishi uchun mavzu tushuntiriladi, tabiiy boyliklari va ularni qadriga etish ko'rib chiqiladi va mavzu asosida rasm ham chiziladi. Bu esa bolani mavzuni yaxshi tushunib olishiga yordam beradi, kengroq va chuqurroq tushunishiga imkon yaratiladi, uzoq vaqt yodda saqlab qolishiga yordam beradi. Bu esa dars samaradorligini oshiradi.

Matematika, jismoniy tarbiya, tabiat, musiqa darslari mujassamlashtirilsa foydadan holi bo'lmaydi. Musiqa eshitish, mavzu yuzasidan misol echish, narsalar yasash bularning hammasi

darsni yaxshi chiqishiga olib keladi. Fanlarni integratsiya qilib dars o'tilganda quyidagilarga e'tibor berish kerak.

har bir dars muayyan maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

fanlararo aloqalarga oid tanlangan qo'shimcha material o'tiladigan mavzu bilan bog'lanishi shart.

sinf o'quvchilari faolligini oshirish maqsadida ular bilan ishlash yo'llarini aniqlash mumkin [3].

Integratsiyaning afzalliklari:

1. **Darsning samaradorligi:** Fanlar birlashtirilishi natijasida vaqt ancha tejaladi va o'quvchilarda mavzuni tushunish darajasi osonlashadi.

2. **Yaxlit tasavvur:** O'quvchilar turli fanlardan olingan bilimlarni birlashtirib, voqea-hodisalarni yaxlit holda idrok etishi mumkin.

3. **Kreativ yondashuv:** Interfaol metodlar (masalan, "Assiment") orqali o'quvchilarning faolligini oshirish mumkin.

4. **Amaliy ko'nikmalar:** O'quvchilar bilimlarini amaliyotga tatbiq etishni o'rganadilar.

Hozirgi kunda lug'atlarda integratsiya so'zining uslubiy ma'nosi ko'rsatilmagan. Lekin hammaga ma'lum lotincha so'z "Integratio" – bu tiklanish, toldirish manosida foydalanishga qabul qilingan. Qandaydir qismlar elementlarni bir qilib birlashtirish. Ikki yoki undan ko'p davlatlar bir turdagi ijtimoiy tuzimga ega bo'lgan bo'lsa, iqtisodiy yoxud madaniy jihatdan uyg'unlashtirish jarayoni. Boshlang'ich maktablarda o'qitish va tarbiyalash integratsiyasi muammolari nazariy va amaliy jihatdan hozirgi zamon nuqtai nazardan juda muhim bo'lib, yangi ijtimoiy talablar asosida yanada dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda fan rivoji va ishlab chiqarishdagi o'zgarishlar tufayli kelib chiqayotgan talablar maktab ta'limi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Hozirgi zamon ilm berish sistemasi yuqori darajada fan asoslarini o'rnatishga, tafakkurni rivojlangan, olamni bir butunlikda anglashga va tasavvur etishga, tevarak atrofda bo'layotgan voqealarni to'g'ri anglashga, ularni mohiyatini anglab oladigan yoshlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan [5].

Integratsiya jarayonini o'rganishda buyuk pedagoglarimizdan:

Yan Amos Komenskiy ta'kidlashicha: "Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan barcha narsa, huddi shunday holda o'rganilishi kerak". Fanlararo bog'liqlik g'oyasiga keyinchalik juda ko'p pedagoglar yondashib, uni rivojlanishi va umumlashtirilishiga hissa qo'shdilar.

D.Lokk g'oyasiga ko'ra: "Ta'lim mazmuning aniqlanishida bir fan boshqa fanlar elementlari va faktlari bilan to'ldirilishi kerak".

I.V.Pestalossi o'zining didaktik maqolasida o'quv darsliklaridagi bog'liqlik masalasiga to'xtalib o'tadi: "Bir-biri bilan bog'liq fanlari ongiga keltir, ularni tabiatdagi uzviy bog'liqlik holatida ekanini angla" - deydi.

Pestalossi bir fanning boshqa bir fandan uzoqlashuvi hatto havffiligini ta'kidlaydi deya ta'kidlaydi [3].

Bugungi kunning ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o'qitish metodlari zarur o'rin egallaydi. Shu jumladan, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida "4K" modeli – kreativlik (creativity), tanqidiy fikrlash (critical thinking), hamkorlik (collaboration), va muloqot (communication) g'oyalarini o'z ichiga oladi. Ushbu model o'qituvchi va o'quvchilar orasidagi interaktiv va samarali ta'lim jarayonini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning raqobatbardoshligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Zamonaviy boshlang'ich ta'limda "4K" modelining ahamiyatini aniqlash va ko'nikmalarni shakllantirishda tahliliy-nazariy yondashuvlar – "4K" modelining mazmuniy asoslari bo'yicha xorijiy va mahalliy, ilmiy va pedagogik manbalar o'rganildi. Har bir kompetensiya (kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqot) alohida tahlil qilindi, ularning bog'liqligi va boshlang'ich ta'lim

uchun ahamiyati aniqlandi. An’anaviy va zamonaviy dars shakllari: “4K” modeli asosida taqqoslandi [6].

“4K” modeli ta’lim tizimiga zamonaviy yondashuv bo’lib, zamonaviy ta’lim tizimida 4K modelidan foydalanishda o’quvchilarni fikrlashga, o’z fikrini erkin bayon etishga, boshlang’ich sinf o’quvchilarining har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo’lib, to’rt asosiy kompetensiyani o’z ichiga oladi.

 Kollaboratsiya – hamkorlik bu jamoada ishlash ko’nikmasi. Topshiriqni bajarayotganda o’quvchilarning hamkorlikda ishlashi, boshqalarning g’oya va fikrlarini qabul qilish, shuningdek, o’z fikrini himoya qilishga asoslangan, hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va qo’llab-quvvatlash ko’nikmalarini o’rganishni shakllantirishdan iborat.

 Kommunikativlik – muloqot qilish qobiliyati, o’quvchilarning o’z fikrlarini aniq ifodalash, suhbatdoshini tinglash va tushunish, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan foydalanishni o’rganishdir.

 Kreativ fikrlash – ijodiy fikrlash insonni mashina va sun’iy intellektdan ajratib turadigan yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O’quvchilar o’z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo’llashni o’rganishini, innovatsion yechimlarni ishlab chiqishni va muammolarni hal qilish ko’nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

 Tanqidiy fikrlash – tanqidiy fikrlash bu mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida boshqalarning fikrlarini o’zlashtirmaslik, har doim o’z fikriga ega bo’lish va ularni dalillar bilan isbotlash, axborotni baholash, o’z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko’nikmalarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirish bugungi zamonaviy ta’lim tizimining asosiy maqsadlaridan bo’lib, o’quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishga imkon yaratishini hisobga olsak, maktabdagi har bir darsni o’quvchilar faqat fan mazmunini o’zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantiradigan jarayonga aylantirishimiz mumkin [4].

Xulosa qilib aytganda, boshlang’ich sinf fanlarini integratsiyalashgan holda o’qitish o’quvchini har tomonlama rivojlantirishning samarali yo’lidir. Boshlang’ich sinf darslarida 4K modelidan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi: o’quvchining o’rganish jarayonini boyitadi; o’quvchilarga atrof-olam haqidagi bilim doirasini kengaytirish, bilish ehtiyojlarini rivojlantirish ta’limi haqida axborot beradi; o’quvchilarda materialni o’rganishga ishtiyoq uyg’otadi; o’quvchilarning o’z shaxsiy bilim va dunyoqarashlarni shakllantirish imkoniyatlarni kengaytiradi; axborotni ikki tomonlama almashish samaradorligini oshiradi; o’quvchilarga mustaqil hayotga tayyorlanishlari uchun zarur bilimlar beradi; turli xil madaniyat va ijtimoiy-iqtisodiy darajadagi guruhlar o’rtasida ijobiy munosabatlarni ilgari suradi; hamkorlik shunday holatki, ta’lim jarayoni subyektlari birgalashib faoliyat qiladi, o’rtoqlik, o’zaro yordam, jamotchilik yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O’RQ 637-son.
2. Ismoilov A. [va boshq.]. – O’qish savodxonligi qamrov doirasi. “Ta’lim sifatini baholash tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo’limi”. Toshkent. – 2021.
3. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova. Boshlang’ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. O’quv qo’llanma. Toshkent - «ilm ziyo» - 2009. 192 b
4. Tursunova L. "Boshlang’ich ta’limda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish". O’zbekiston. Sharq nashriyoti – 2021.

5. UNESCO. School and teaching practices for twenty-first century challenge GES: lessons from the Asia-Pacific region, regional synthesis report, 2016.